

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 11
2022

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

2-tom, 11 -son.

Noyabr 2022 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2022. T. 2. №11. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MChJ,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 11

November, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D.Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:
150107
Fergana city, Fergana str., 86.
Phone +998971003888
<https://alferganus.uz/en/site/index>
E-mail:
alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 2(11).

<https://alferganus.uz>

© LLC «Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 2, Номер 11.

Ноябрь 2022 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, **ректор ФерПИ**

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) 8.7 / 2021

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022:5,962

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №11.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©ООО «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Texnik fanlar / Technical sciences / Технические науки

- | | | |
|----|--|----|
| 1. | Amirov Tursoat Jumaevich | 7 |
| | <i>Designations of the design age of road cement concrete</i> | |
| 2. | Jurayev Uktam Shavkatovich, Akhmedov Jamoldin Djalolovich | 12 |
| | <i>Estimation of the seismonegress state of underground structures by wave dynamics methods. Part 2</i> | |
| 3. | Nishonov N. A., Rahimjonov Z. Q., Zokirov F. Z. | 18 |
| | <i>Status of assessment of dynamic characteristics of intermediate devices of vehicle bridges</i> | |
| 4. | Shoimqulov Asror Abdunabiyevich | 26 |
| | <i>Advantages of test and functional diagnostics in troubleshooting traction asynchronous motors of electric locomotives</i> | |
| 5. | Khakimov Shaukat, Samatov Rustam, Rajapova S.S. | 32 |
| | <i>Legal basis and interactive services of the national geographic information system of Uzbekistan</i> | |
| 6. | Yusupaliyev Umid, Amirov, Tursoat | 39 |
| | <i>Construction methods of road base by gravel – sand mixture treated with cement the addition of bitumen emulsion</i> | |
| 7. | Ziyaev Kamoliddin, Omarov Janserik | 47 |
| | <i>Research of passenger traffic in public transport of the city of Urgench</i> | |

Kimyoviy fanlar / Chemical Sciences / Химические науки

- | | | |
|----|---|----|
| 8. | Mamatkulov Mamatqul, Usmanov Botir, Jorayev Saidmahammadjon | 57 |
| | <i>Vitamins and other physiologically active substances found in fish oil</i> | |
| 9. | Usmanov Botir, Amanbayeva Gulzoda | 63 |
| | <i>Study of the solubility of tricalcium phosphate in aqueous solutions of ammonium nitrate</i> | |

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

- | | | |
|-----|---|-----|
| 10. | Abdullaeva Barchinoy Yuldashevna | 72 |
| | <i>Analysis of the experience of the EU countries in increasing the capital of credit institutions</i> | |
| 11. | Abdullaeva Sevarakhon Khasanovna | 85 |
| | <i>A system of indicators reflecting economic stability and their distinctive features</i> | |
| 12. | Achilov Abror Niyatkobilovich | 94 |
| | <i>Effectiveness of innovations in the management of information and communication technologies in the Republic of Uzbekistan</i> | |
| 13. | Akhunova Marifat Khakimovna | 106 |
| | <i>Marketing innovations in the economy: problems and development prospects</i> | |
| 14. | Ashurov Makhhammadzhon , Ismailova Gulshoda | 113 |

- Conflict situations in the activities of the enterprise, ways of their reduction and management*
15. **Gaziev Xaydarali Ortikovich** 123
Improving the organization of environmental from the management of LLC "Avtooyana"
16. **Gafurova Faina Semyonovna** 131
Digital marketing in the business system
17. **Kodirov Sardorbek** 142
The status of the digital process in Uzbekistan and the significance of international ratings in it
18. **Nabieva Nilufar Muratovna** 150
On the issues of bank support for export producers in Uzbekistan
19. **Nosirov Ilkhom Abbosovich, Tashpulatova Munirakhon Mahmudovna, Rasulov Jasurbek** 161
Motivational mechanisms in higher education institutions, their role and significance
20. **Rasulov Nozimjon Nabijonovich** 169
Analysis of the use of marketing research in the footwear market
21. **Tuychieva Odina Nabieva** 180
The use of digital technologies to improve the efficiency of production processes
22. **Tukhtasinova Mukhayo Mirzasultonovna** 189
State stimulation of the development of innovative processes in the economy
23. **Shakirova Yulduz Saidaliyevna, Ashurov Makhammadzhon Sotvoldievich** 197
Features of use of business processes that simplify the organization of the work of the enterprise
24. **Shakirova Yulduz Saydalievna** 208
Modern banking system: defi models in the capital market
25. **Yormatov Ilmidin Toshmatovich** 215
The role of small enterprises and private entrepreneurs in the development of the economy of Uzbekistan

E'lon / Reklama / Advertisement

- Advertisement* 221
- Our publications* 228

QR CODE of this issue of the magazine

Year: 2022 Issue: 11 Volume: 2

Published: 30.11.2022

<http://alferganus.uz>**Citation:**

Yormatov, I.T. (2022). The role of small enterprises and private entrepreneurs in the development of the economy of Uzbekistan. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (11), 215-220.

Yormatov, I.T. (2022). The role of small enterprises and private entrepreneurs in the development of the economy of Uzbekistan. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (11), 215-220.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7391471>Yormatov, Ilmidin
Toshmatovich

Associate Professor

Department of Management

Fergana Polytechnic Institute

E-mail: Ilmidin.yormatov@mail.ru

UDC 334.7(476)

THE ROLE OF SMALL ENTERPRISES AND PRIVATE ENTREPRENEURS IN THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF UZBEKISTAN

Abstract. *The current stage of economic reforms carried out in our country necessitates the development of small business and private entrepreneurship, improving its efficiency by giving it wide economic freedom. This article talks about the role of small business and private entrepreneurship in the development of the economy of Uzbekistan, about ways to further reform and stabilize private business, about the growth of private business today and how much the potential of small business has increased.*

Key words: *business, business entities, real income, employment, GDP, agricultural relations, market economy.*

Ёрматов, Илмидин Тошматович
доцент кафедры "Менеджмент", к.э.н.,
Ферганский политехнический институт,

РОЛЬ ЧАСТНОГО БИЗНЕСА В ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

Аннотация. *Текущий этап экономических реформ, проводимых в нашей стране, требует совершенствования развития малого бизнеса и частного предпринимательства, повышения его эффективности с предоставлением ему широкой экономической свободы. В данной статье рассказывается о роли малого бизнеса и субъектов частного предпринимательства в развитии экономики Узбекистана, о способах дальнейшего реформирования и стабилизации частного бизнеса, о росте частного бизнеса сегодня и о том, насколько возрос потенциал*

малого бизнеса.

Ключевые слова: бизнес, ВВП, занятость населения, сельскохозяйственные отношения, реальные доходы, рыночная экономика, хозяйствующие субъекты.

Yormatov, Ilmidin Toshmatovich
“Menejment” kafedراسi dotsenti, i.f.n.
Farg‘ona politexnika instituti,

O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA XUSUSIY BIZNESNING O‘RNI

Annotatsiya. Yurtimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning hozirgi bosqichi kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, unga keng iqtisodiy erkinlik berish bilan samaradorligini oshirishni takomillashtirishni taqozo etmoqda. Ushbu maqolada kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning O‘zbekiston iqtisodiyotirivojidadagi o‘rni, xususiy tadbirkorlikni yanada isloh qilish va barqarorlashtirish yo‘llari, bugungi kunda xususiy biznesning o‘sishi va kichik biznes salohiyati qanchalik oshgani haqida so‘z boradi.

Kalitso‘zlar: bandlik, bozoriqtisodiyoti, tadbirkorlik, real daromad, xo‘jalik yurituvchi sub'ektlar, YaIM, qishloq xo‘jaligi munosabatlari.

Введение

Одним из основных путей укрепления экономики Республики Узбекистан, ее всестороннего развития, ускорения перехода экономики, особенно к рынку, является развитие малого бизнеса и частного предпринимательства. Поэтому был принят ряд законов, указов и постановлений о развитии предпринимательства, его поддержке государством, инициативы в частном предпринимательстве, его поощрении.

Основу экономических и социальных реформ, проводимых в нашей стране, трудно представить без предприимчивости, факторинга и деловых качеств. Широкое развитие свободных рыночных отношений находит отражение в жизни людей, их образе жизни, духовно-бытовых навыках [1-3]. Поддержка малого бизнеса и частного предпринимательства предусматривает не только экономические цели, связанные с непрерывным развитием экономики, совершенствованием экономических отношений, развитием конкуренции и наполнением потребительского рынка. В целях повышения устойчивости малого бизнеса и частного предпринимательства в нашей стране Президентом Республики Узбекистан «Дополнительные меры по коренному совершенствованию системы организации работы по охране частной собственности и усилению гарантий прав собственников, поддержке предпринимательской инициативы, а также Указ № ПФ-5780 от 13 августа 2019 года о расширении возможностей субъектов предпринимательства в использовании финансовых ресурсов и производственной инфраструктуры и Указ Президента Республики Узбекистан «Малый бизнес при Министерстве экономики и промышленности Республики Узбекистан и об организации деятельности

Агентства по развитию предпринимательства» принято Постановление №PQ-4417 от 13 августа 2019 года.

Анализ литературы по теме

Одной из основных целей становления социально ориентированной рыночной экономики в Узбекистане является опережающее развитие малого бизнеса и частного предпринимательства в стране. Для достижения этой цели были проведены экономические реформы, созданы крупные институциональные основы для повышения ее роли. К ним относятся организации предпринимательской деятельности и гарантирующие ее нормативно-правовые документы, общественные организации и предприятия, оказывающие помощь предпринимателям. Успешно идет формирование комплекса частного предпринимательства и предприятий малого бизнеса в Узбекистане. Предприятия, занимающиеся малой предпринимательской деятельностью независимо от государства, то есть без больших капитальных затрат, могут сами вводить рабочие места, сокращать дефицит временно имеющихся товаров и даже ликвидировать этот дефицит полностью [4]. В нашем нынешнем обществе необходимо направить деятельность малых предприятий на удовлетворение потребностей некоторых людей. Это хорошо видно в сферах бытовых услуг и производства товаров народного потребления. Малые предприятия также очень важны для внедрения технологических инноваций [5].

Анализ и результаты

Малый бизнес и частное предпринимательство является важным фактором развития экономики, повышения занятости и доходов населения. За последние два с половиной года было принято более пятидесяти президентских указов и постановлений, призванных поддержать представителей этой сферы со всех сторон. В частности, упрощены процедуры государственной регистрации предпринимательской деятельности, получения различных разрешений и многих других услуг. Введена должность бизнес-омбудсмена (бизнес-омбудсмена) [1]. Во всех регионах созданы приемные Премьер-министра, которые принимают и помогают решать обращения предпринимателей. При Кабинете Министров начата деятельность Государственного фонда поддержки развития предпринимательства, на него выделено 200 миллиардов сумов и 50 миллионов долларов. В то же время увеличился объем кредитов, выдаваемых предпринимателям коммерческими банками. Такие практические меры приносят свои плоды. Доля малого бизнеса в экономике страны 2021 году составила: промышленность – 27%, строительство – 72%, ВВП – 55%, занятость – 74%, экспорт – 22%. По количеству предприятий по видам экономической деятельности в 2021 году следующая картина: в торговле – 157 тыс. предприятий, в промышленности – 91 тыс., в сельском хозяйстве – 47 тыс., в строительстве – 44 тыс., в проживании и питании 33 тыс., в перевозках и хранении 18 тыс., в информации и связи – 11 тыс., в здравоохранении – 10 тыс. и прочее 118 тыс.[9].

Основной целью экономических реформ Узбекистана является построение сильного демократического правового государства и гражданского общества с открытой внешней политикой, стабильной социально ориентированной рыночной

экономикой. В республике строго и последовательно проводятся рыночные реформы. По этой причине в нашей Республике созданы следующие условия для развития малого бизнеса и частного предпринимательства:

1. Время регистрации субъектов малого предпринимательства составляет 30 минут. Для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя требуется только один документ, а для регистрации малого предприятия в качестве юридического лица – два документа.

2. Ставка единого налогового платежа, являющаяся важным фактором создания благоприятных условий для развития малого бизнеса практически во всех отраслях, составляет 5% от объема реализованных товаров и услуг. Кроме того, действующая ставка единого социального платежа для субъектов малого предпринимательства составляет 15%.

3. Вновь созданным производственным предприятиям с участием иностранных инвестиций предоставляется право применять ставки налогов и обязательных платежей на день их регистрации в течение пяти лет. С 2018 года принято решение, что малые предприятия с площадью земли более 1 га будут платить единый земельный налог.

4. Финансовая поддержка малого бизнеса осуществляется следующими способами: предоставление банками кредитов по льготным ставкам; поручительство 50% кредитных средств, предоставленных на хозяйственную деятельность Государственным фондом поддержки предпринимательства, и компенсация процентных расходов, начисленных по кредитам коммерческих банков.

5. Защиту интересов бизнеса осуществляет орган, осуществляющий защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательства. В Узбекистане отменены внеплановые проверки субъектов малого предпринимательства, а субъекты предпринимательства освобождены от всех видов административных штрафов за впервые совершенные финансово-экономические правонарушения.

6. Во всех регионах республики созданы центры поддержки предпринимательства в центрах, работающих по принципу «одного окна» по оказанию государственных услуг субъектам предпринимательства. Для субъектов, только начинающих свою предпринимательскую деятельность, созданы «Бизнес-инкубаторы» для составления их бизнес-планов, оказания правовой и практической поддержки, а также получения необходимой информации для своей деятельности.

7. Организованы кластеры молодых предпринимателей путем проведения курсов бизнес-обучения для предпринимателей по республике, реализации проектов на базе приватизированных объектов, выделения земельных участков на условиях аренды по нулевой ставке сроком на 5 лет [7].

В то же время следует выделить проблемы, которые мешают малому бизнесу в полной мере реализовать свой потенциал. В малом бизнесе более 62% занятых заняты в индивидуальных предприятиях, и только 16% заняты на малых предприятиях и микрофирмах. По данным Госкомстата Республики Узбекистан в 1 квартале 2022 года по результатам проведенного опроса наибольшая доля малых

предприятий и микрофирм, отметивших увеличению численности занятых по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, по регионам было отмечена в Кашкадарьинской области – 47,8%, Бухарской области – 32,1, Самаркандской области – 25,4%, Сырдарьинской области – 24,5%.

Как видно из анализа вышеперечисленных позиций в разрезе отраслей, мы видим относительно низкое положение малого бизнеса в промышленном секторе, где эффективность создания рабочих мест высока по сравнению с другими отраслями. Сохранение этого показателя на текущем уровне роста может вызвать проблемы, связанные с повышением заработной платы населения и реальных доходов от предпринимательской деятельности в будущем. Такая ситуация может привести к ограничению социальных гарантий, предоставляемых государством населению. Кроме того, доля числа субъектов малого предпринимательства в торговле остается на высоком уровне. Оборот розничной торговли по итогам января-марта 2022 года достиг 59 057,3 млрд. сум и увеличился, если сопоставить с аналогичным периодом 2021 года, на 10,8 %. По сравнению с соответствующим периодом 2021 года, во всех регионах отмечено увеличение темпов роста в розничной торговле.

В результате кардинальных реформ, реализованных для поддержки предпринимателей и улучшения бизнес-среды, в отчете Всемирного банка «Ведение бизнеса – 2020» Узбекистан поднялся на 7 позиций и занял 69 место, входит в число 20 ведущих реформаторов мира [6]. По легкости открытия нового предприятия наша страна впервые поднялась на восьмое место в мире.

В результате в январе- сентябре 2022 гада вновь созданных малых предприятий и микрофирм (без дехканских и фермерских хозяйств) составило 69,3 тыс. [8]. В частности, необходимо устранить недостатки, указанные в отчете «Ведение бизнеса – 2020», в том числе создать объекты для отвода земли, строительства и оформления собственности. Именно поэтому необходимо обеспечить межведомственный электронный обмен информацией по выдаче земли предпринимателям через интернет-аукцион и регистрацию права собственности. Исходя из зарубежного опыта, важно также создание отдельной структуры, отвечающей за передачу права собственности независимо от государственного реестра.

Выводы и предложения

Подводя итог, необходимо увеличить вклад малого бизнеса в экономику страны, создание малых промышленных зон, улучшение инвестиционной и конкурентной среды, расширение государственных закупок в рамках государственно-частного партнерства с малыми бизнеса, кооперации между крупными и малыми предприятиями, наблюдается укрепление взаимовыгодного сотрудничества и вовлечение субъектов предпринимательства в инновационные процессы. Также стоит отметить, что важно оказывать финансовую поддержку успешным и перспективным малым предприятиям, которые имеют достаточный экспортный потенциал, но в то же время не имеют достаточного капитала для дальнейшего развития. Эти меры способствуют созданию большего количества рабочих мест в сфере эффективного малого бизнеса, расширению доступа к

мировому рынку, повышению экспортного потенциала страны и увеличению доходов населения.

Одним словом, развитие предпринимательства и малого бизнеса в нашей стране остается сегодня одним из наиболее приоритетных направлений государственной политики. По словам Президента Шавката Мирзиёева, только благодаря активному предпринимательству, неустанному труду и стремлению мы можем добиться развития и благополучной жизни.

Список использованной литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 5-oktabrdagi "Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta'minlashga, xususiyl mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "2017-2021yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi" PF-4947-son Farmoni
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 17-avgustdagi "Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasini tashkil qilish to'g'risida" gi qarori.
4. Ашуров, М.С., & Шакирова, Ю.С. (2019). Пути повышения экономической эффективности инновационного развития промышленных предприятий. Известия Ошского технологического университета, (3), 265-270. // Ashurov, M.S., & Shakirova, Yu.S. (2019). Ways to increase the economic efficiency of innovative development of industrial enterprises. Bulletin of the Osh Technological University, (3), 265-270.
5. Курпаяниди К., & Ашуров М. (2021) Ўзбекистон Республикасининг рақобатбардош миллий инновация тизимини шакллантириш муаммолари. Общество и инновации, 2 (4/S), 213-223. // Kurpayanidi K., & Ashurov M. (2021) Problems of formation of a competitive national innovation system of the Republic of Uzbekistan. Society and Innovation, 2 (4 / S), 213-223.
6. Yormatov I.T., Yuldasheva N.A., Toshpulatov I.A. (2020). Issues of electronic trade development in Uzbekistan. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 12 (92), 211-215. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.12.92.40>
7. Ерматов, И. Т. Некоторые проблемы модернизации промышленных предприятий / И. Т. Ерматов // Научно-технический прогресс: социальные, технические и общественные факторы: Сборник статей. – Москва: ООО "ИМПУЛЬС", 2018. – С. 133-137. – EDNXTALBJ. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35245208>
8. Yormatov I.T (2022). O'zbekistonda iste'mol bozorini to'ldirishda kichik va xususiyl tadbirkorlikni rivojlantirishning o'rni. *Eurasian journal of law, finance and applied sciences*, 2(11), 99–102. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7161744>
9. <https://yuz.uz/ru/news/razvitie-predprinimatelstva-v-uzbekistane-v-2017-2021>.
10. <https://stat.uz/ru/>

E'lon / Reklama / Advertisement

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисоаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E – library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг куйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги,

тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами бериледи.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

I J A . Z O N E / 1 6 4 5 6 4 5 7 6 4 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

I J A . Z O N E / 1 2 6 4 5 6 4 5 4 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2021-06-22 00:02:38

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iy taqiqlangan.

9103

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

Д.Р.ТҶХТАСИНОВА

КОРХОНАЛАРДА ХОДИМЛАРНИ
БОШҚАРИШДА ИННОВАЦИОН УСУЛЛАРДАН
ФОЙДАЛАНИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Тўхтасинова Д.Р
Корхоналарда
ходимларни бошқаришда
инновацион усуллардан
фойдаланишни
такомиллаштириш:
монография / Тўхтасинова
Д.Р. - Фарғона
политехника институти.
Фарғона, AL-FERGANUS,
2022. – 162 б.
ISBN 978-9943-8579-5-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7352200>

Kurpayanidi K.I.,

Issues of innovation and
innovation management in
the context of economic
transformation: monograph
/ Kurpayanidi K.I.,
edited by M.A.Ikramov. –
Fergana polytechnic
institute. AL-FERGANUS,
2022. – 280 p.
ISBN 978-9943-8579-2-6

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7220693>

**Курпаяниди К.И.,
Муминова Э.А.**

Основы экономических знаний. Учебное пособие. Для неэкономических направлений бакалавриата высших образовательных учреждений /К.И.Курпаяниди, Э.А.Муминова - Ферганский политехнический институт. Фергана: AL-FERGANUS, 2022.-280 с. ISBN: 978-9943-7707-9-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6880920>

Мадаминов Ж.З.

Бўлажак муҳандисларнинг лойиҳалаш компетенцияларини компьютер графикаси воситасида ривожлантириш методикаси: Монография / Мадаминов Ж.З. - Фарғона политехника институти. Фарғона, AL-FERGANUS, 2022. – 150 б. ISBN: 978-9943-8579-0-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7060384>

Курпаяниди К. И., Илёсов А.А. Саноат маҳсулотлари экспортнинг ташкилий-иқтисодий механизmlарини такомиллаштириш (Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида): монография / Курпаяниди К. И., Илёсов А.А.; М. А. Икрамов тахрир остида. - Фарғона политехника институти. AL-FERGANUS, 2022. – 184 б. ISBN 978-9943-7707-5-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>

Мамуров Э.Т., Гафуров А.М. CAD/CAM/CAE тизимларида лойихалаш асослари. Дарслик /Э.Т.Мамуров, А.М.Гафуров – Фарғона: AL-FERGANUS, 2022.- 200 б.

ISBN 978-9943-7706-9-0

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ҳузуридаги Олий, ўрта махсус ва профессионал таълим йўналишлари бўйича ўқув-услубий бирлашмалар фаолиятини мувофиқлаштирувчи кенгаш томонидан дарслик сифатида тавсия этилган. (2022 йил 9 сентябр №302-сонли буйруқ).

CAD/CAM/CAE TIZIMLARIDA
LOYIXALASH ASOSLARI

Дарслик

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

E.T.Mamurov, Yu.Yu.Xusanov,
S.M.Yusupov

Mexatronika asoslari

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Mamurov E.T., Xusanov Yu.Yu., Yusupov S.M. Mexatronika asoslari. Darslik/ - E.T.Mamurov, Yu.Yu.Xusanov, S.M.Yusupov - Farg'ona: AL-FERGANUS, 2022. 280 b.
ISBN 978-9943-7707-1-3

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Oliy, o'rta maxsus va professional ta'lim yo'nalishlari bo'yicha o'quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi kengash tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan. (2022 yil 9 sentyabr №302-sonli buyruq).

E.T.Mamurov, S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov

YO'NALISHGA KIRISH

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Mamurov E.T., Yusupov S.M., Xusanov Yu.Yu. Yo'nalishga kirish. Darslik / E.T.Mamurov, S.M.Yusupov, Yu.Yu.Xusanov - Farg'ona: AL-FERGANUS, 2022.- 150 b.
ISBN 978-9943-7707-0-6

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Oliy, o'rta maxsus va professional ta'lim yo'nalishlari bo'yicha o'quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi kengash tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan. (2022 yil 9 sentyabr №302-sonli buyruq).

**MANAGEMENT OF
INNOVATIVE ACTIVITIES
OF BUSINESS ENTITIES IN
INDUSTRY**

MONOGRAPH

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

**Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.**
Management of innovative
activity of business entities
in industry: monograph /
Kurpayanidi K.I., Mamurov
D.E.; edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. – 200 p.
ISBN: 978-9943-7707-3-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6475830>

Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.

Тўқимачилик саноати кластерлари
фаолиятида бошқарув механизмларини
такомиллаштириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

**Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.**
Тўқимачилик саноати
кластерлари
фаолиятида бошқарув
механизмларини
такомиллаштириш
[Матн]: монография
/Э.А.Муминова,
К.Р.Хонкелдиева.-
Фарғона политехника
институти. Фарғона: AL-
FERGANUS, 2022.-166 б.
ISBN: 978-9943-7707-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6759902>

РАХМОНАЗАРОВ П.Й.

Худудларнинг иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш самарадорлигини
ошириш

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2022

Рахмоназаров П.Й.
Худудларнинг
иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш
самарадорлигини
ошириш: монография /
Рахмоназаров П.Й. -
Фарғона политехника
институти. AL-
FERGANUS, 2022. – 170 б.
ISBN 978-9943-7707-6-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6750455>

Ashurov, M. S. Sanoat
korxonalarida risklarni
boshqarish mexanizmini
takomillashtirish
strategiyalari. Monografiya.
Farg'ona: Al-Ferganus,
2022.- 120 b.

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish
mexanizmini takomillashtirish strategiyalari

Monografiya

Farg'ona - AL – FERGANUS - 2022

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi,
A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE
ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

**Abdullaev A.M.,
Kurpayanidi K. I.,
Khudaykulov A. S.**
Institutional transformation
of the business sector.
Monograph. Fergana "AL-
FERGANUS", 2021. - 180
p.
ISBN: 978-9943-7189-9-
9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

M.S. Ashurov,
K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA
TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

**Ashurov, M.S.,
Kurpayanidi, K.I.**
Problems and solutions for
the formation of a
competitive national
innovation system.
Monograph. Edited by
Doctor of Economics,
Professor Ikramov M.A.,
Fergana: Al-Ferganus,
2021.- 102 p.
ISBN: 978-9943-7706-0-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ashurov M.S., Shakirova Yu.S. Environmental problems and strategic directions of environmental management in their solution. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.
ISBN: 978-9943-7706-4-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Н.Қ. Жўраева

Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини
бошқариш механизмларини такомиллаштириш
Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б.
ISBN: 978-9943-7189-8-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

А.Т. Мирзаев
ЎЗБЕКИСТОНДА ТУРИСТИК-РЕКРЕАЦИЯ
ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШНИНГ УСЛУБИЙ
ЖИХАТЛАРИ: ЎЗГАРИШЛАР ВА
ИСТИҚБОЛЛАР

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Mirzaev, A.T.
Methodological aspects of
tourism and recreational
activity management in
Uzbekistan: changes and
prospects: Monograph
/Mirzaev A.T.; ed G. Sh.
Khankeldiyeva - Fergana:
Al-Ferganus, 2021.- 174 p.
ISBN: 978-9943-7706-3-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН
ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА
ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Muminova, E.A.
Innovative paradigm of
corporate governance at
textile enterprises:
methodology, experience
and development prospects:
monograph /Muminova
E.A.; ed. G. Sh.
Khankeldiyeva - Fergana:
Al-Ferganus, 2021.- 160 p.
ISBN: 978-9943-7706-1-4

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Набиева, Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б. ISBN: 978-9943-7189-7-5

Н.М. Набиева
Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

Nazarmatov, O.S. Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p. ISBN: 978-9943-7706-2-1

О.С.Назарматов

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ubaydullayev M.M.
G'o'zada defoliatsiya
o'tkazishning maqbul
me'yor va muddatlari.
Monografiya. /q.x.f.d.,
professor F.J. Teshayev
muharrirligi ostida.
Farg'ona: Al-Ferganus,
2021. – 160 b.

ISBN: 978-9943-7706-6-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

